

ПСИХОЛОГИЯ ЛИДЕРСТВА И РУКОВОДСТВА

АШУРМАХМАДИЁН ФАЙЗИДДИН АШУРМАХМАД

преподаватель кафедры менеджмента и организация туризма Бохтарского государственного университета имени Носира Хусрава, Республика Таджикистан

***Аннотация:** Любой коллектив представляет собой сложный организм, активность которого проявляется одновременно во многих направлениях. Например, отдел маркетинга коммерческой фирмы - в коллективе активность направлена и на деловую и на эмоциональную сферы (межличностные контакты внутри отдела), и на духовную сферу (выбор друзей, удовлетворение эстетических потребностей). Успешная жизнедеятельность отдела требует немалых усилий по её организации, поддержанию целевой направленности, координированию индивидуальных действий менеджеров, так как нуждается в эффективном управлении. Функция управления реализуется через определённую структуру социальной власти в коллективе, под которой понимается система взаиморасположений членов коллектива в зависимости от их возможностей оказывать влияние на других людей.*

***Ключевые слова:** Лидер, лидерство в организации, команда, цели лидера в менеджменте, глобальные, бизнес, стратегия и развития, цели лидера в менеджменте, перспективы компании, стратегии и развития сотрудничества, биологические, психологические и социальные факторы.*

Необходимость власти обусловлена сущностью человеческого существования, предполагающего подчинение всех участников совместной деятельности единой воле с целью достижения желаемого результата. Исторически первой была власть, основанная на принуждении. Здесь подчинение возникало в результате страха, ибо отказ мог повлечь за собой неблагоприятные последствия со стороны власть имеющего. Это мог быть страх физического насилия (его испытывали рабы, крепостные крестьяне) и страх, основанный на законе наказания за невыполнение требований должностного лица. Находясь под воздействием страха (потерять работу, лишиться защищённости), люди сознательно или бессознательно позволяют властвовать над собой. Власть принуждения в руках менеджера означает, что он контролирует величину или форму наказания, которое может быть применено по отношению к подчинённым.

Власть, основанная на вознаграждении. В данном случае фундаментом власти является собственность на ресурсы, которыми одно лицо располагает, а другое – нет, но в них нуждается. Прежде всего, это материальные, в том числе денежные ресурсы, необходимые для удовлетворения тех или иных потребностей. Для того чтобы их получить, нуждающееся в ресурсах лицо позволяет обладателю ресурсов приказывать, указывать. Специфической формой данной основы власти является связь с влиятельными лицами, в руках которых требуемые блага находятся.

Экспертная власть имеет место тогда, когда ресурсом становятся знания и специальная информация. Люди склонны верить человеку, который имеет информацию или идеи, способные, по их представлению, помочь организации или группе достичь какой-то цели или принять лучшее решение. Исследования показали, что, если группе людей скажут, что один из них является экспертом в определённой области, остальные будут следовать рекомендациям этого человека, даже если на самом деле у него отсутствует приписываемая ему компетенция. Власть примера. Этот вид власти основывается на силе личных качеств человека, то есть на его харизме («харизма» - благодать). Люди чаще всего испытывают влияние тех, кто обладает восхищающими их чертами характера и, кто является их идеалом, похожим на которого они хотели бы быть.

Харизма является формой влияния на других посредством личностной привлекательности, вызывающей поддержку и признание особенности человека, что

обеспечивает обладателю харизмы власть над последователями. Как источник власти харизма относится к власти примера, связанной со способностью человека влиять на других в силу своих личных качеств и стиля поведения. Люди этого типа испытывают высокую потребность во власти и деятельности, что мотивирует их в стремлении доминировать. Их вера в свою правоту усиливает эту потребность. Желание у такого человека быть деятельным передаёт людям чувство того, что он способен оказывать влияние на них.

Законная (традиционная) власть. Во всех странах человек привык подчиняться тем, кто имеет от государства или организации должностные полномочия. Преимущество этой формы власти заключается в том, что она обладает безличностью. Исполнитель реагирует не на личность, а на должность. Это обстоятельство повышает стабильность жизнедеятельности организации, так как она не зависит от способностей конкретной личности. При всех достоинствах каждого из перечисленных типов власти их эффективность зависит от того, во-первых, насколько соответствует потребность, к которой апеллирует менеджер, ожиданиям исполнителей и, во-вторых, какова конкретная ситуация. Необходимо иметь в виду и следующее:

1. власть, основанная на принуждении, эффективна при условии, когда она подкреплена хорошей системой контроля;
2. власть, основанная на вознаграждении, предпочтительнее, чем страх, потому что она стимулирует более качественное выполнение работы. Однако ресурсы у организации ограничены, поэтому каждый менеджер должен уметь пользоваться и другими способами влияния.

Социальная власть в группе может осуществляться в различных формах, среди которых наиболее изучены феномены лидерства и руководства. Оба эти феномена являются проявлениями процесса влияния одного человека на других, однако, они имеют различную природу:

- лидерство подразумевает спонтанно возникающее внутри группы психологическое влияние одного человека на других членов группы; оно упорядочивает систему неформальных отношений;
- руководство – это влияние социально зафиксированной природы; оно выступает в качестве фактора организации официальной структуры группы.

Дадим краткую характеристику указанным формам власти. Лидерство – это способность человека обретающих последователей и вести их за собой, это пример, которому следуют окружающие. Лидера порождают не столько личные качества или их особое сочетание, сколько структура взаимоотношений в группе (коллективе). Эта система связей формируется и определяется целями группы, ценностями и нормами, в ней сформировавшимися. И именно на основе этих целей и ценностей выдвигается конкретный лидер группы (коллектива). Он как бы олицетворяет систему предпочитаемых группой целей и ценностей, является их носителем, активным проводником в жизнь.

Лидером принимается и считается тот, чьи установки и ориентации становятся референтными, то есть исходными эталонами для всех или для большинства членов группы (коллектива) в оценке ими значимых сторон жизнедеятельности своего подразделения. За лидером признаётся право вести за собой, быть последней инстанцией в оценке различных групповых ситуаций и обстоятельств. Лидерство в группе (коллективе) – процесс многоликий. Оно возникает там, где есть потребность в инициативном действии, быстрейшем достижении групповой цели и удовлетворении интереса, т.е. в срочном решении какой-либо деловой проблемы.

Одновременно существует и другой вид групповой деятельности – экспрессивная (эмоциональная). Дело в том, что члены группы взаимодействуют не только как исполнители производственных (служебных) функций, но и как индивидуальности, между которыми возникают те или иные чувства в отношении друг к другу. Каждый участник совместной деятельности заинтересован в положительном отношении к нему окружающих не только как

к работнику, но и как к личности, наделённой глубоко своеобразными качествами. Складывается определённая структура взаимных симпатий и антипатий, которую, как правило, возглавляет лидер. Поэтому в соответствии с видами групповой деятельности различают:

- инструментальное лидерство. Оно имеет целью обеспечение управления группой в процессе постановки и решения деловых задач. Внутри инструментального лидерства можно выявить лидера-организатора, лидера-генератора идей, лидера-эрудита, лидера-мастера своего дела, лидера-скептика;

- экспрессивное лидерство имеет целью обеспечение позитивного внутреннего климата группы, её стабильности. Данный тип лидерства связан со сферой эмоциональной активности группы. Основной функцией этого лидера является улаживание конфликтов, разрядка эмоциональных напряжений в отношениях между членами группы. Среди экспрессивных лидеров существуют лидеры эмоционального напряжения («звезда»), лидеры-генераторы эмоционального настроения.

В силу своей направленности на определённую сферу жизнедеятельности группы тот или иной лидер всегда находится как бы в оппозиции либо к членам группы, ориентированным на общение, либо к задачам и целям группы. Лидер, ориентированный на эффективность выполнения групповой цели, вынужден порой идти на ухудшение взаимоотношений с членами группы, которыми общегрупповые цели полностью или частично не принимаются. Лидеру же экспрессивного типа, направленному на интересы отдельных лиц и их взаимоотношения, приходится заниматься улучшением взаимоотношений в ущерб общим целям и задачам.

У кого же больше шансов стать лидером в группе? Представим себе, что в отделе фирмы трудятся 6-7 специалистов одинакового профессионального уровня. По-видимому, ни одна отдельно взятая личностная черта не может служить предпосылкой признания человека лидером, хотя специфическими лидерскими чертами являются энтузиазм, умение доминировать, уверенность в себе и ум. Выделяем такие личностные качества лидера, как уравновешенность, рассудительность, зрелость, сила «Я», высокий порог возникновения тревоги, восприимчивость, интуиция, эмпатия, богатое воображение, желание помочь людям, терпимость к фрустрации и неопределённости.

Интересен взгляд на лидерские качества практиков, людей, которые в своей собственной деятельности «увидели» и ощутили силу тех или иных личностных качеств деловых и инструментальных лидеров. Для лидера необходимы «ответственность, не обойтись без умения принимать решения и следовать им, нужна целеустремлённость, творческий подход к делу и способность к нестандартному мышлению, необходимо уметь глубоко анализировать ситуацию, уметь просчитывать варианты её развития и выбирать лучший, необходимы умение общаться с людьми и увлекать их своим примером». Заслуживает внимания мнение профессора европейской школы бизнеса INSEAD Манфреда Кетц де Вриса, который считает, что лидер играет две роли – харизматическую и архитектурную.

Выступая в первой роли, он формирует притягательную для своих последователей картину будущего, заряжает его положительной энергией, мотивирует на достижение цели. Вторая роль предполагает создание организационных условий для реализации видения лидера (создание системы вознаграждения, информационное обеспечение). При этом следует подчеркнуть: учёный утверждает, что на каждом организационном уровне, в каждом подразделении должны быть свои мини-лидеры. Руководство – это процесс управления группой (коллективом), осуществляемый менеджером как посредником социального контроля и власти на основе правовых полномочий и норм более широкой социальной общности, в которую включена данная малая группа.

Из определения следует, что руководство и лидерство, с одной стороны, решают однопорядковые задачи: стимулирование группы, нацеливание её на выполнение определённых задач, поиск средств для их эффективного решения. С другой стороны,

лидерство представляет собой психологическую характеристику поведения отдельных членов группы, а руководство является социальной характеристикой отношений в группе (прежде всего, с точки зрения распределения ролей управления и подчинения). Однако не следует упрощать психологическую сущность феномена руководства (иногда бытует мнение, что руководство – только администрирование). В руководстве малой группой всегда присутствуют два пласта, два аспекта:

- формально-правовой аспект власти, который может быть назван администрированием;
- психологический аспект власти, который во многом сближает руководителя с неформальным лидером по способам воздействия на группу. Он проявляется в авторитете руководителя.

Принято различать две модели руководства:

Директивная, в основе которой лежит принцип единоначалия. Для неё характерны следующие действия менеджера: он сам принимает решения, а подчинённых убеждает в необходимости их выполнения через систему санкций; внешнюю и внутреннюю информацию собирает прежде всего для себя, передавая членам группы минимальный её объём; отдаёт приказы и распоряжения; обратная связь, как правило, отсутствует; делегирование полномочий строго ограничено.

При использовании директивной модели руководства в группе ограничивается деловая инициатива её членов, увеличивается необходимость контроля за исполнителями, возникают неформальные группы общения, автономные от системы власти. Преимущество директивной модели состоит в её структурной простоте и возможностях оперативного использования, а также в том, что она защищает менеджера в психологическом плане. Существенным недостатком этой модели является пассивность подчинённых, их закрытость по отношению к целям деятельности и руководителю. Кроме того, директивная модель внутренне конфликтна, так как опирается на давление.

Кооперативная, в основе которой лежит возможность активного взаимодействия деловой информацией между членами группы и их руководителем. Для данной модели присущи следующие действия менеджера: решения принимаются совместно с подчинёнными (решение является групповым или вырабатывается через консультации с отдельными членами группы); руководитель осуществляет открытый и взаимный обмен внешней и внутренней информацией с подчинёнными; широко использует делегирование полномочий; допускает обсуждение формулируемых заданий. При использовании кооперативной модели руководства инициатива подчинённых не ограничивается, растёт ответственность и самоконтроль со стороны членов группы, появляется высокая удовлетворённость групповым членством.

Несомненными преимуществами кооперативной модели являются её гуманность, возможность налаживания хороших взаимоотношений «по вертикали», низкая конфликтность группы. Недостаток в том, что она плохо работает в условиях, требующих оперативных действий. Кооперативная модель предъявляет высокие требования к психологической подготовке менеджера, его умению ладить с людьми. Но это не является недостатком модели, а может расцениваться как трудность в её реализации. Помимо рассмотренных моделей понятие «руководство людьми» раскрывается и с точки зрения стиля руководства, который использует менеджер. В Древней Греции слово «стиль» означало заострённый стержень для писания на восковых дощечках.

В дальнейшем понятие «стиль» совпало с термином «почерк», поскольку в почерке (стиле) проявляется индивидуальность человека, его деловые и личностные особенности. Во все времена стилю придавалось исключительное значение в человеческом общении, в том числе и в реализации функций управления. Д. Честерфилд, английский писатель и государственный деятель, говорил, что «стиль – одежда мысли», а Ж. Бюффон, французский естествоиспытатель, утверждал даже, что «мысль и стиль – это сам человек». Справедливость этих афоризмов подтверждается современным толкованием стиля работы, который

оценивается как совокупность типичных приемов воздействия руководителя на подчиненных с целью эффективного выполнения своих обязанностей.

Стиль руководства выражается в том, какими приёмами (методами) менеджер побуждает коллектив к инициативному выполнению возложенных на него заданий, как контролирует и оценивает результаты деятельности подчинённых. Тем самым принятый стиль служит характеристикой качества деятельности руководителя, его способности обеспечивать эффективную управленческую деятельность, а также создавать и воспроизводить в коллективе особую атмосферу, которая порождает определённые нормы взаимоотношений и поведения. Стиль, которого придерживается менеджер, постоянно находится в поле зрения его подчинённых, он воспринимается и оценивается ими. Многие подражают своему руководителю, стремятся его копировать. Поэтому стиль деятельности подчинённых аттестует их менеджера столь же убедительно, как поведение детей – их родителей.

Основные факторы, определяющие стиль руководства менеджера:

1. Специфика деятельности группы (коллектива) – её цели, решаемые задачи, функциональное содержание работы сотрудников, а также место группы (коллектива) в организации;

2. Особенности руководимой группы (коллектива) – её структура, размер, индивидуальные особенности сотрудников, характер сложившихся формальных и неформальных отношений, действующие традиции, общие условия труда (режим, уровень напряжённости, размещение);

3. Личность менеджера внешнеторговой организации – ключевой фактор. В стиле менеджера проявляются его личные качества, преломлённые в определённой мере через призму особенностей и потребностей возглавляемого им коллектива.

Существенное воздействие на становление стиля оказывает интеллект и общая культура, уровень профессиональной подготовки, особенности характера и темперамент менеджера, присущие ему нравственные ценности, умение внимательно относиться к запросам подчинённых, способность вести за собой коллектив и вместе с ним учиться, умение создавать атмосферу увлечённости работой, нетерпимость к недостаткам и равнодушие. Тем самым, личные качества руководителя влияют на степень удовлетворённости сотрудниками своей деятельностью, на мотивацию их поведения, на формирование межличностных отношений.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Абульханова - Славская, К.А. Жизненные перспективы личности / К.А.Абульханова - Славская // Психология личности и образ жизни. -М.: Наука, 1987. - С. 137 - 145.
2. Базаров, Т.Ю. Управление персоналом в условиях кризиса / Т.Ю. Базаров, П.В. Малиновский // Теория и практика антикризисного управления. М.: ЮНИТИ, 1996.- 201 с.
3. Виханский, О.С. Менеджмент: учебник / О.С. Виханский, А.И. Наумов. М.: Гардарики, 2003. - 3-е изд. - 528 с.
4. Дайл, Д.М. Трансформационное лидерство / Д.М. Дайл, Дж.П. Канджеми, К.Дж. Ковальски // Психология современного лидерства: американские исследования. М.: Когито-Центр, 2007. - С. 23-37.
5. Емельянов, Ю.Н. Руководство коллективом как проблема социальной психологии / Ю.Н. Емельянов. М.: Изд-во МГУ, 1971. - 161 с.
6. Файоль, А. Управление это наука и искусство / А. Файоль, Г. Эмерсон, Ф. Тэйлор, Г. Форд. - М.: Республика, 1992. - 351 с.